

ADABIYOT TA'LIMI UCHUN ZAMONAVIY INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

Achilova Emina Sa'dulloyevna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek adabiyotshunosligi kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy ta'lim texnologiyalari, ularning maqsadi, mazmuni va natijalari haqida so'z yuritiladi. Zamonaviy ta'limda, xususan, xalqaro baholash dasturlarida o'quvchilarda rivojlantirilishi lozim bo'lgan asosiy kompetensiyalar qatorida ma'no yaratish, mulohazali o'qish, matnlar o'rtasida bog'lanish o'rnatish va shaxsiy pozitsiya bildirish kabi ko'nikmalar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiya, AKT, interfaol, PISA, PIRLS, mediatexnologiya, multimodal, faollashtiruvchi texnologiya.

Аннотация. В статье рассматриваются современные образовательные технологии, их цель, содержание и результаты среди основных компетенций, которые необходимо развивать учащимся в современном образовании, особенно в международных программах оценки, обсуждаются такие навыки, как создание смысла, вдумчивое чтение, установление связей между текстами и выражение личной позиции.

Ключевые слова: инновационные технологии, ИКТ, интерактивные, PISA, PIRLS, медиатехнологии, мультимодальные, активирующие технологии.

Annotation. The article examines modern educational technologies, their purpose, content and results among the core competencies that students need to develop in modern education, especially in international assessment programs, discusses skills such as creating meaning, thoughtful reading, establishing connections between texts and expressing a personal position.

Keywords: innovative technologies, ICT, interactive, PISA, PIRLS, media technologies, multimodal, activating technologies.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari ta'limning mazmun va shaklida yuz berayotgan tub o'zgarishlarni nazarda tutuvchi, maqsad, mazmun, metod va natija uyg'unligini ta'minlovchi tizimli yondashuv hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar an'anaviy o'qitishning passiv, ma'lumotga yo'naltirilgan modelidan farqli o'laroq o'quvchi faolligini, shaxsiy anglashini, ijodiy fikrlashini va ma'no yaratish qobiliyatini

rivojlantirishga qaratilgan. Tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, ta'lim texnologiyasi bu "o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikka asoslangan, intizomli va rejalashtirilgan ta'limiy jarayon" bo'lib, u belgilab olingan maqsadga qat'iy yo'naltirilgan holda amalga oshiriladi.

Pedagogik texnologiya bu ta'lim jarayonini rejalashtirish, tashkil etish va natijalarga erishishga qaratilgan, ilmiy asoslangan, tizimli va maqsadli faoliyat shakli hisoblanadi. U an'anaviy "usullar to'plami" tushunchasidan farqli ravishda, o'qitishning barcha elementlarini: maqsad, mazmun, usul, shakl, vosita va natijani yaxlit tizim sifatida ko'radi. Pedagogik texnologiyada ta'lim jarayoni tasodifiy emas, balki aniq belgilangan yo'nalish, reja va metodik harakatlar orqali amalga oshiriladi. Bu texnologiyaning birinchi tarkibiy qismi — maqsad, ya'ni qanday kompetensiyalar va natijalarga erishish kerakligi aniq belgilanadi. Ikkinchisi — mazmun, ya'ni o'quv materialining tanlanishi, uning fanlararo, madaniy va ma'naviy ahamiyati. Uchinchi qism — usul va vositalar, ya'ni ta'limni qanday yo'l bilan tashkil etish, interfaol yondashuvlar, multimodal materiallar, mediatexnologiyalardan foydalanish. To'rtinchi — natija, ya'ni faqat bilim emas, balki ma'no yaratish, mulohaza qilish, ijtimoiy fikr bildirish, estetik baholash kabi yuqori darajali kompetensiyalar shakllanishi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, "Pedagogik texnologiya – bu ta'lim jarayonining loyihasi, amalga oshirish strategiyasi va natijalarga erishish kafolatidir".⁴⁶

O.D.Rahimov, Sh.Madaminov, B.Rahimqulovlar "Zamonaviy ta'lim texnologiyalari" monografiyasida ta'lim texnologiyalarini bir nechta yo'nalishlar bo'yicha tasniflaydilar. Bu tasnif o'qitish jarayonida qo'llanilayotgan usul va maqsadlar asosida shakllanib, an'anaviy, innovatsion, axborot-kommunikatsiya, shaxsga yo'naltirilgan, modulli, interfaol va muammoli texnologiyalarni qamrab oladi. An'anaviy texnologiyalar asosan o'qituvchi faolligiga suyangan holda axborotni yetkazish, ko'proq reproduktiv bilim berishga qaratilgan bo'lib, bunday yondashuvda o'quvchi ko'pincha passiv tinglovchi rolini bajaradi. Bunday texnologiyaning afzalligi muayyan tizim va intizomni ta'minlashida, kamchiligi esa shaxsiy faollik va ijodiy izlanish imkoniyatini cheklashida namoyon bo'ladi.

Innovatsion texnologiyalar esa o'quvchi faolligini markazga qo'yadi, ta'lim jarayonida shaxsiy pozitsiya, fikr bildirish va muammoli vaziyatlarni hal qilish kabi kompetensiyalar rivojlanadi. Ular ijodiy faollik, fanlararo bog'lanishlar va multimodal tahlilni qo'llab-quvvatlashi bilan ahamiyatli. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari

⁴⁶ Рахимов О.Д., Мадаминов Ш., Рахимкулов Б. ва бошқалар. Замонавий таълим технологиялари. – Тошкент: Ўқитувчи, 2012. – 160 б. (б. 28).

(AKT) raqamli vositalar orqali dars mazmunini vizuallashtirish, axborotni tezkor topish, taqdim qilish va baholash imkonini yaratadi. Ushbu texnologiyalar o'quv jarayonida o'quvchilarning raqamli savodxonligi va mustaqil ishlash qobiliyatini kuchaytiradi. Shuningdek, shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar o'quvchining individual xususiyatlari, bilish qobiliyati, qiziqishi va o'rganish tarziga asoslanadi. Bu texnologiyalarda ta'lim individuallashtiriladi, shaxsning ma'naviy, intellektual va ijtimoiy kamolotini ta'minlash maqsad qilinadi. Mazkur tasnifning afzalligi har bir pedagogik vaziyatga mos usulni tanlash imkoniyatini yaratishi va tarkibiy turfa yechimlarni taqdim etishidir. Ayni paytda uning kamchiliklaridan biri ba'zi texnologiyalarning chegarasi aniq belgilanmagani va amaliy tatbiq etishda ko'pincha ustozning shaxsiy tajribasiga bog'liq bo'lib qolishi mumkinligidadir.

Mazkur klassifikatsiyadagi har bir texnologiya o'zaro integratsiyada qo'llanilgandagina maksimal natijaga olib kelishi mumkin. Adabiyot ta'limida ayniqsa, shaxsga yo'naltirilgan, AKT va interfaol texnologiyalarni uyg'unlashtirish orqali mulohazali o'qish, shaxsiy ma'no yaratish va ijtimoiy anglashni ta'minlovchi innovatsion muhit yaratiladi. Demak, mazkur tasnif o'zining nazariy asoslanganligi, moslashuvchanligi va amaliy tatbiq imkoniyatlari bilan alohida ahamiyatga ega.

Xalqaro baholash dasturlari, ayniqsa PISA va PIRLS ta'lim sifatini baholashda faqat bilim miqdorini emas, balki uning hayotga tatbiq qilinishi, shaxsiy anglanishi va ma'no yaratish qobiliyatini o'lchashga yo'naltirilgan. Ushbu dasturlarda savodxonlik, xususan, o'quvchida matn bilan muloqotga kirishish, uni tahlil qilish, baholash va shaxsiy munosabat bildirish salohiyati alohida e'tiborda bo'ladi. Ana shu mezonlar adabiyot ta'limiga ham yangi talablar qo'yadi: matnni yodlash emas, balki anglash, qayta sharhlash va hayotga mos ravishda talqin qilish qobiliyati rivojlantirilishi lozim. Bu esa texnologiyalarga ham yangi vazifalar yuklashi tabiiy: zamonaviy ta'lim texnologiyalari endi ma'lumotni yetkazish emas, balki shaxsiy ma'no yaratish, ijtimoiy fikrlash va mulohazali o'qish imkonini beradigan muhitni ta'minlashi talab etiladi. Shu nuqtai nazardan, PISA va PIRLS mezonlari ta'limda qo'llaniladigan texnologiyalarni tanlash va asoslashda muhim yo'naltiruvchi mezonlarga aylanoqda.

Zamonaviy ta'limda, xususan, xalqaro baholash dasturlarida o'quvchilarda rivojlantirilishi lozim bo'lgan asosiy kompetensiyalar qatorida ma'no yaratish, mulohazali o'qish, matnlar o'rtasida bog'lanish o'rnatish va shaxsiy pozitsiya bildirish kabi ko'nikmalar alohida o'rin tutadi. Bu ko'nikmalar PISA va PIRLS dasturlarining metodologik asosida muhim o'lchov sifatida belgilangan bo'lib, ular o'quvchining bilimni hayotga tatbiq etish qobiliyatini, tanqidiy fikrlash salohiyatini va ijtimoiy anglash darajasini aniqlashga xizmat qiladi.

Ma'no yaratish — bu faqat matnning lo'nda mazmunini tushunish emas, balki o'quvchining o'z shaxsiy tajribasi, dunyoqarashi va axloqiy mezonlari asosida o'qilgan axborotni qayta anglash, qayta qurish va ma'nani o'zlashtirish jarayonidir. Adabiyot ta'limida bu ko'nikma o'quvchining badiiy matnni shaxsiy hayoti bilan bog'lashi, qahramonlarga munosabat bildirishi va asar orqali insoniy voqelikni anglashida namoyon bo'ladi.

Mulohazali o'qish — bu o'quvchining matn bilan muloqotga faol kirishishi, savol qo'yishi, muallif niyatini anglashga intilishi, dalil va xulosalarni ajratishi, o'zaro bog'liqlikni teran idrok etishi demakdir. Bu faoliyatda o'quvchi endi matnni o'qibgina qolmaydi, balki anglaydi, muhokama qiladi, inkor qiladi yoki ma'qullaydi. Bunday o'qish shakli adabiy tahlil jarayonini ma'noni anglashdan shaxsiy munosabat yaratishgacha kengaytiradi.

Matnlar o'rtasida bog'lanish o'rnatish ko'nikmasi — bu o'quvchining bir matnni boshqa matnlar, voqelik, fanlar, tarixiy kontekst yoki shaxsiy tajriba bilan bog'lash qobiliyatidir. Masalan, bir she'rdagi g'oyani hayotdagi voqea bilan taqqoslash yoki bir qahramonning xulqini boshqa adabiy obraz bilan solishtirish bu ko'nikma yuzaga keladigan vaziyatlardir. U fanlararo va kontekstual o'qish salohiyatini kuchaytiradi.

Xalqaro baholash dasturlarida belgilangan savodxonlik ko'nikmalari: ma'no yaratish, mulohazali o'qish, matnlar o'rtasida bog'lanish o'rnatish va shaxsiy pozitsiya bildirish an'anaviy ta'lim usullari bilan to'la rivojlanishi qiyin bo'lgan yuqori darajali kognitiv va ijtimoiy faoliyat turlaridir. Ushbu ko'nikmalarni shakllantirishda multimodal, interfaol va faollashtiruvchi ta'lim texnologiyalari markaziy o'rin tutadi.

Multimodal texnologiyalar — bu matnni nafaqat verbal, balki vizual, audiovizual, raqamli va kinestetik usullarda o'rganish imkonini beradigan yondashuvlardir. Masalan, adabiy obrazni infografika orqali ifoda etish, she'rni sahnalashtirish, qahramon hissiyatini podkast orqali tahlil qilish, asar mazmuniga asoslangan video esse tayyorlash kabi faoliyatlar o'quvchining estetik va mulohazali fikrlashini uyg'otadi. Multimodal yondashuv adabiyotni ko'p formatli anglash muhitiga aylantiradi, bu esa PISA baholashida talab etiladigan mazmunlararo bog'lanish va ijtimoiy anglashni chuqurlashtiradi.

Interfaol texnologiyalar — o'quvchi bilan o'qituvchi, o'quvchi bilan o'quvchi, o'quvchi bilan matn o'rtasida jonli, mazmunli va teng huquqli muloqotni ta'minlaydigan usullardir. "Akvarium", "Fikrlar xaritasi", "Insert", "Debat burchagi", "Klaster" kabi shakllar orqali o'quvchi mulohazalar bildirish, ularni taqqoslash, guruhda himoya qilish va qayta ko'rib chiqish imkoniga ega bo'ladi. Bu jarayonda

fikrlash, savol berish, ta'riflash va shaxsiy munosabat bildirish kabi ko'nikmalar uyg'onib, ma'no yaratish jarayoni jamoaviy faol muloqot orqali boyitiladi.

Faollashtiruvchi texnologiyalar esa o'quvchi markazida tashkil etilgan ta'lim jarayonini nazarda tutadi. Bu texnologiyalar: CLIL (mazmun va til integratsiyasi), CBL (keysli o'qitish), Inquiry-Based Learning (savolga asoslangan o'qitish), esse-konstruktorlar, rolli o'yinlar, vizual esse, raqamli slayd-konseptlar orqali amalga oshiriladi. Masalan, adabiy muammoli vaziyatni keys orqali yechishda o'quvchi nafaqat matnni anglaydi, balki qahramon nuqtai nazarini tushunish, axloqiy tanlovga munosabat bildirish, ijtimoiy xulosa chiqarish faoliyatini amalga oshiradi. Bu esa faqat bilish emas, balki ma'naviy anglash, shaxsiy nuqtai nazar va ijtimoiy tafakkurning yuzaga chiqishiga zamin yaratadi.

Umuman, multimodal, interfaol va faollashtiruvchi texnologiyalar savodxonlikning yuqori bosqichlariga: mulohazali, ijtimoiy faol va ma'no yarata oladigan o'quvchi shaxsiyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Ular xalqaro baholash mezonlarining salohiyatini adabiyot ta'limida hayotga tatbiq qilishning eng samarali vositasi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Раҳимов О.Д., Мадаминов Ш., Раҳимқулов Б. ва бошқалар. Замонавий таълим технологиялари. – Тошкент: Ўқитувчи, 2012. – 160 б. (б. 28).
2. Турдиев Н.Ш., Асадов Ю.М., Акбарова С.Н., Темиров Д.Ш. Умумий ўрта таълим тизимида ўқувчиларнинг компетенцияларини шакллантиришга йўналтирилган таълим технологиялари. Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти.-Т.: 2015.-160 б.
3. Олимов Ш. Инновацион таълим технологиялари. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2020. – Б.76.
4. Тожиев М., Зиёмуҳаммадов Б. Миллий педагогик технологиянинг таълим-тарбия жараёнига татбиғи ва уни ёшлар интеллектуал салоҳиятини юксалтиришдаги ўрни. Монография // Т.: “Мумтоз сўз”,2011. - 272 б.
5. Сайдахмедов Н. Янги педагогик технология моҳияти ва замонавий лойиҳаси. -Т.: 1999. - 7-8 б.